

Quiroga

Revista de Patrimonio Iberoamericano

INICIO ACERCA DE INICIAR SESIÓN REGISTRARSE BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS AVISOS
EVALUADORES

Inicio > Núm. 14 (Julio-Diciembre 2018)

REVISTA
INDIZADA EN:

WEB OF SCIENCE™

COLABORA:

Patrimonio
artístico y
relaciones
culturales entre
Andalucía y
América del Sur
(HAR2014-57354-
P). Proyecto del
Ministerio de
Economía y
Competitividad.

CONTENIDO DE LA REVISTA

Buscar

Ámbito de la búsqueda

Todo

Buscar

Examinar

Por número

Por autor/a

Por título

OPEN JOURNAL SYSTEMS

Servicio de ayuda de la revista

TAMAÑO DE FUENTE

NOTIFICACIONES

Vista

Suscribirse

INFORMACIÓN

Para lectores/as

Para autores/as

Para bibliotecarios/as

USUARIO/A

Nombre de

usuario/a

Contraseña

No cerrar sesión

Iniciar sesión

IDIOMA

Escoge idioma

Español (España) Entregar

REVISTA QUIROGA

Quiroga. Revista de patrimonio iberoamericano

Departamento de Historia del Arte

Universidad de Granada

Facultad de Filosofía y Letras

Campus de Cartuja s/n

18071 Granada

Correo-e: revistaquiroga@ugr.es

ISSN 2254-7037

Núm. 14 (Julio-Diciembre 2018)

Tabla de contenidos

Descargar revista completa PDF

Créditos

Créditos número 14 PDF
Equipo Editorial

Dossier "Humanidades Digitales"

Presentación PDF
Lidia Bocanegra Barbecho 1

Para un estudio "computacional" de los Intelectuales satélites PDF
Fatiha Idmhand 4-12

La divulgación histórica en redes sociales. La BNE y El Ministerio del Tiempo PDF
Raúl Magallón Rosa, Alex de Dios 14-24

La memoria y el patrimonio urbano expresos en micro-historias geolocalizadas PDF
Vanessa Sonia Santos 26-35

Andalucía y América. Plataforma colaborativa sobre patrimonio artístico iberoamericano PDF
Maurizio Toscano 36-43

Los campos de batalla: Patrimonio cultural e Historia digital PDF
Rafael Zurita-Aldeguer, Juan Antonio Mira Rico 44-54

Artículos

América en la cartografía del siglo XVI (1500-1556) (II) PDF
Miguel Ángel Castillo Oreja 56-71

Aproximación al patrimonio universitario en Lima (Perú). Origen y colecciones PDF
Manuela García Lirio 72-84

Edificios históricos: fraccionamientos y afectaciones urbanas-arquitectónicas PDF
Karina Monteros Cueva, Nixon Cuenca Sarango 86-100

Los terremotos: arquitectos por excelencia de Santiago de Chile (1751-1822) PDF
Alfredo Jacob Palacios Roa 102-112

Desastres capitales y mudanzas suspendidas: México (1629) y Lima (1746) PDF
Adriana Scaletti Cárdenas 114-123

Hoy, ayer, hoy. Una herramienta para el estudio de la arquitectura patrimonial PDF
José Ignacio Stang, Horacio José Gnemmi Bohogú 124-133

Varia

Innovación, laboratorios ciudadanos y patrimonio: el proyecto Andalabs PDF
Esteban Romero Frías, Inmaculada Díaz López, Mª Elena Verdegay Mañas 136-140

Entrevistas

Nuria Rodríguez Ortega. Un compromiso con las Humanidades Digitales PDF

CONTENIDO DE LA REVISTA

Buscar

Ámbito de la búsqueda

Todo ▼

Buscar

Examinar

Por número

Por autor/a

Por título

OPEN JOURNAL SYSTEMS

Servicio de ayuda de la revista

TAMAÑO DE FUENTE

NOTIFICACIONES

Vista

Suscribirse

INFORMACIÓN

Para lectores/as

Para autores/as

Para bibliotecarios/as

USUARIO/A

Nombre de

usuario/a Contraseña No cerrar sesión

Iniciar sesión

IDIOMA

Escoge idioma

Español (España) ▼ Entregar

[Inicio](#) > [Archivos](#) > **Núm. 9 (Enero-Junio 2016)**

NÚM. 9 (ENERO-JUNIO 2016)

Tabla de contenidos

Descargar revista completa

PDF

Artículos

La labor de José Joaquín González Edo en la protección del patrimonio urbano

Daniel Barrera Fernández

PDF

10-23

Estudio técnico: Batería San José de Bocachica en Cartagena de Indias, Colombia

Arnoldo Berrocal Olave

PDF

24-35

El patrimonio histórico y la memoria en el paisaje de Jaén

María Antonia Blanco Arroyo

PDF

36-48

Un debate ilustrado sobre el Corazón en el IV Concilio Provincial Mexicano (1771)

José Antonio Díaz Gómez

PDF

50-63

De la infancia limeña al "salvaje del Perú": la paradoja peruana de Paul Gauguin

Cécile Michaud Couzin

PDF

64-76

Una aproximación histórico-bibliométrica a la producción científica del arte mudéjar (I)

Ana R. Pacios Lozano, Carlos García Zorita

PDF

78-92

Varia

Dibujos y descripciones: la imagen de las naciones amazónicas en el Perú ilustrado

Iván Panduro Sáez

PDF

94-99

Entrevistas

Dra. Dña. Ángeles Ramos-Baquero. Directora del Museo Interoceánico del Canal de Panamá

Manuel Gámez

PDF

102-108

Carmen Tagüeña Parga. ¡Mantengamos vivo el Ateneo!

Yolanda Guasch Marí

PDF

110-120

Juan Luis Isaza Londoño. La cultura como forma de vida

Rodrigo Gutiérrez Viñuales

PDF

122-133

Reseñas

Devoción, paisaje e identidad: las cofradías y congregaciones de naturales en España y en América (siglos XVI-XIX)

Erik Gabriel Bustamante-Tupayachi

PDF

137-138

Los Almorávidas. Arquitectura de un imperio

Francisco de Asís García García

PDF

139-140

Sevilla gadalupana. Arte, historia y devoción

Ignacio J. López Hernández

PDF

141-142

Patrimonio, arquitectura y urbanismo. Principios conceptuales y metodológicos

Elena Montejo Palacios

PDF

143-144

Historia del Arte Iberoamericano en la Edad Moderna. Materiales didácticos

Iván Panduro Sáez

PDF

145-146

ISSN 2254-7037

REVISTA

INDIZADA EN:

COLABORA:

Patrimonio
artístico y
relaciones
culturales entre
Andalucía y
América del Sur
(HAR2014-57354-
P). Proyecto del
Ministerio de
Economía y
Competitividad.

LA LABOR DE JOSÉ JOAQUÍN GONZÁLEZ EDO EN LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO THE WORK OF JOSÉ JOAQUÍN GONZÁLEZ EDO IN THE PROTECTION OF URBAN HERITAGE

Resumen

El arquitecto José Joaquín González Edo aportó una visión integral del patrimonio urbano. La presente investigación rescata las reflexiones contenidas en sus obras y escritos, en gran parte custodiados en el Archivo Histórico Provincial de Málaga. La labor y el pensamiento de González Edo suponen un ejemplo para muchas ciudades que se enfrentan a un rápido crecimiento y transformación y donde la conservación del patrimonio urbano es relegada a un segundo plano.

Palabras clave

Bien Cultural, Ciudad Histórica, Conservación de Monumentos, Política Cultural, Política Patrimonial.

Daniel Barrera Fernández

Universidad de Guanajuato
División de Arquitectura, Arte y Diseño
Departamento de Arquitectura
Guanajuato, México.

Daniel Barrera Fernández es Doctor en Arquitectura por la Universidad de Málaga. Desempeña su labor como profesor e investigador en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato.

Sus investigaciones versan sobre gestión del patrimonio urbano, planeamiento urbano en ciudades históricas, patrimonio industrial, patrimonio y participación social, eventos y marketing urbano, turismo urbano y cultural y tematización.

ISSN 2254-7037

Fecha de recepción: 09-VII-2015
Fecha de revisión: 12-X-2015
Fecha de aceptación: 13-I-2016
Fecha de publicación: 30-VI-2016

Abstract

The architect José Joaquín González Edo provided a comprehensive vision of urban heritage. This research rescues the reflections contained in his works and writings, largely kept in the Historical Archive of the Province of Malaga. The work and thinking of González Edo are a positive example for many cities facing rapid growth and transformation and where conservation of urban heritage is relegated.

Key words

Cultural Policy, Cultural Property, Heritage Policy, Historic City, Preservation of Monuments.

LA LABOR DE JOSÉ JOAQUÍN GONZÁLEZ EDO EN LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO

1. INTRODUCCIÓN

En contextos desfavorables a la protección del patrimonio, la supervivencia de los bienes se debe en ocasiones a ciudadanos singulares que con su tesón logran hacer frente a las amenazas que sobre ellos se ciñen. Tal es el caso del arquitecto madrileño José Joaquín González Edo, quien desde los distintos puestos que ocupó se dedicó con empeño a la defensa del patrimonio de la ciudad de Málaga. Su visión del patrimonio abarcó desde bienes aislados al territorio, resultando mucho más avanzada que la regulación de la época y cercano a la idea del paisaje urbano histórico reconocido hoy en día por la UNESCO¹.

González Edo nació en 1894 en Madrid y en 1920 obtuvo el título de arquitecto. Su primera vinculación con Málaga tiene lugar en 1927, donde llega como Arquitecto de Construcciones Escolares, y se reanuda en 1935 como Arquitecto del Servicio de Valoración Urbana del Catastro². El papel activo de González Edo en la protección del patrimonio se debió a su pertenencia a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

desde 1964 y a su cargo como presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de Málaga desde su constitución en 1967.

La figura de José Joaquín González Edo no ocupa el lugar que merece en la historia de Málaga, entre otros factores debido a su oposición a los planes urbanísticos desarrollistas de la época. Hubo que esperar a los años 80 para que sus ideas se retomaran en el planeamiento municipal y, aún hoy, sus planteamientos no han sido del todo asumidos.

La investigación más exhaustiva realizada hasta la fecha en torno a la obra del arquitecto ha sido llevada a cabo por Francisco Rafael Luque García en su tesis doctoral³ y en publicaciones posteriores sobre la relevancia de González Edo en la arquitectura del Movimiento Moderno en Andalucía⁴. La investigación presente profundiza en la labor del arquitecto para preservar y reconocer el patrimonio urbano malagueño.

En 2004 tuvo lugar la donación de su archivo privado y parte de su biblioteca personal al Archivo Histórico Provincial de Málaga⁵. Como

parte de sus actividades de difusión, la institución celebró una exposición sobre la vida y obra del arquitecto entre el 30 de noviembre de 2004 y el 28 de enero de 2005. Entre la documentación donada se encuentran 592 fotografías, 9.328 planos, 1.856 dibujos, 92 monografías, 52 publicaciones periódicas y 46 folletos⁶. Este importante legado ha dado pie a nuevas investigaciones como la relativa a refugios antiaéreos⁷, y aún alberga documentación y planimetría sobre los que no se ha publicado y que suponen la fuente principal del presente artículo.

Tuvieron que pasar diez años para que la figura del arquitecto volviera a ser reconocida públicamente, gracias a la celebración el 19 de febrero de 2015 en el Ateneo de Málaga de una serie de conferencias y mesa redonda bajo el título “Aprendiendo de González Edo. Sus propuestas para construir una Málaga mejor”. En el evento colaboraron la Universidad de Guanajuato, el Instituto de Hábitat, Turismo y Territorio (Universidad de Málaga y Universitat Politècnica de Catalunya), Culture & Branding y el Archivo Histórico Provincial de Málaga, que amablemente cedió parte de la primera exposición para poder presentarla entre el 16 de febrero y el 1 de marzo. Los ponentes invitados fueron los doctores Daniel Barrera Fernández, María Esther Cruces Blanco, Francisco Rafael Luque García y Rafael Reinoso Bellido, los cuales aportaron distintas perspectivas sobre el papel de González Edo en la protección del patrimonio urbano, su arquitectura, su visión urbanística, su biografía y el contenido de su archivo personal.

2. GONZÁLEZ EDO EN EL CONTEXTO DE LA ÉPOCA

Entre los años 50 y 70 del siglo XX tuvo lugar en Málaga una intensa actividad inmobiliaria motivada por el desarrollo turístico de la Costa del Sol, una relativa reindustrialización y la importante brecha socioeconómica entre las comarcas interiores y la costa, que provocaron

una fuerte migración del campo a la ciudad. La especulación del suelo elevó su precio y con ello se creó la necesidad de aumentar la densidad para hacer las operaciones rentables⁸, a lo que se unieron la falta de regulación y control y la aplicación de unas ordenanzas favorables a los grandes promotores. González Edo apuntó otras causas, como la ambición desmedida de algunos promotores y la escasa educación cívica del pueblo⁹.

Como resultado del forcejeo entre el Ayuntamiento y los promotores, estos consiguieron que el Plan General de Ordenación aprobado en 1950 y redactado por González Edo¹⁰ no fuera aplicado y se acabara olvidando. El plan fue finalmente derogado en 1964 por el Tribunal Supremo alegando un defecto de forma, con lo que las ordenanzas de 1902 quedaron como el único reglamento de edificación. Entonces el Ayuntamiento modificó su artículo 216 relativo a la altura de las construcciones, fijando que en calles en las que ya se hubieran consentido alturas superiores a las permitidas se podrían seguir autorizando. Como consecuencia, en un par de años la altura normal de Málaga de tres y cuatro plantas pasó a ser de nueve y diez¹¹. El propio González Edo expresó que “la verticalidad es lo que ha llevado a Málaga a su total ruina urbanística”¹² y confió en que los nuevos arquitectos cambiaran “los criterios existentes actualmente en que domina la especulación por otros criterios de más altura. Es decir: menos alturas de edificios y más alturas espirituales”¹³.

Ante la anulación del Plan González Edo, el Ayuntamiento encargó un nuevo Plan General, aprobado en 1971¹⁴. De acuerdo con Moreno Peralta¹⁵, este plan se redactó en un momento de falta de concreción normativa en la calificación jurídica del suelo y de urbanización sin industrialización, que creó una prosperidad ficticia y una especie de euforia y determinismo desarrollista. El plan pronto mostró su incapacidad para regular y gestionar el desarrollo

urbano de la ciudad, ya que los procedimientos excesivamente complejos de gestión que estableció, unido a las transgresiones manifiestas, facilitaron el incumplimiento generalizado de las densidades previstas¹⁶.

La deficiente gestión urbanística llevó a González Edo, como presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, a elevar repetidas quejas por la autorización de edificios de gran altura en el monte Gibralfaro, que se encontraba dentro de la zona de respeto del conjunto histórico-artístico¹⁷.

Otro caso especialmente polémico fue el de la Malagueta. El Plan González Edo propuso crear un parque con edificios públicos y mantener la fachada marítima histórica¹⁸. En cambio, se elevaron pantallas frente al mar, se creó un denso barrio carente de equipamientos o espacios libres, se expulsó a la población y se echó abajo un buen número de interesantes edificios del siglo XIX¹⁹.

El barrio histórico del Perchel también resultó especialmente afectado. El Plan González Edo propuso la expropiación solo de las fincas necesarias para la creación de la actual avenida de Andalucía²⁰. Sin embargo, el propio arquitecto llegó a describir la operación finalmente llevada a cabo como un polígono con edificios autónomos en altura y cruzado por una especie de autopista²¹ y lamentó que ya que el barrio se había convertido en un inmenso solar, no se concentraran allí los edificios en altura, en un alegato plenamente vigente contra la especulación urbanística que a menudo deja solares yermos tras de sí una vez que las operaciones fracasan:

“pero no hay ciudad que no haya podido tener más fácilmente resuelto el problema de la construcción acelerada, con el que no ha sabido enfrentarse o encauzar, prefiriendo ir a la zaga del lucro privado. Ante sí existe desde hace más de veinte años una ínsula de solares yermos y sucios, de legendario y desaparecido barrio del Perchel.

Allí es donde debieron agruparse formando unidad estos bloques de escala mayor. Y lo peor es que, cuando se acuda a subastar estos solares prescritos, es probable que se halle mitigado el problema de la vivienda, que la edificación no perciba subvenciones especiales, que el edificar no sea un pingüe negocio y que, como consecuencia de todo, la pulcra Málaga conservará varios decenios y en primer plano, un cochambroso erial junto a sus flamantes avenidas”²².

El entorno de la Catedral también fue especialmente maltratado por la autorización de edificios excesivamente altos que interferían en la visión del monumento. Para poner fin a la situación, González Edo definió una zona de protección en 1965, cuya memoria justificativa incluyó una dura crítica contra la desregulación urbanística, también muy de actualidad:

“secuela de la escasez de vivienda ha sido la especulación del terreno, compensada con la elevación de los edificios; generalmente en este juego, a veces protegido por subvenciones o préstamos del propio Estado, se van perdiendo nobles y peculiares edificios, renovados por fatuos gigantones de cajones antiestéticos y sin personalidad”²³.

3. REFLEXIONES RECOGIDAS EN LOS INFORMES DE DECLARACIÓN DE MONUMENTOS

En cuanto a monumentos singulares, González Edo consiguió que se preservaran algunos de los que hoy en día son considerados como los más relevantes de la ciudad. Es destacable que no se ceñía solo a hacer una descripción histórica o arquitectónica del edificio en cuestión, sino que aprovechaba la oportunidad para hacer otro tipo de reflexiones.

El expediente de la casa de Picasso de 1981²⁴ es relevante porque reconoció que el bien no tiene especial interés de forma aislada, pero sí dentro del conjunto de las Casas de Campos. Estas cuentan actualmente únicamente con protección a nivel municipal y sería necesario plantear su inclusión en la declaración de la vivienda del artista. Igualmente, en el expediente identifica

mente duro para la ciudad, comienzan durante la II República, continúan de manera intermitente durante la Guerra Civil y prosiguen en la inmediata posguerra.

En abril de 1934 aparecen los restos del palacio y González Edo asume la vigilancia técnica de las obras²⁷. Durante 1935 colaboraban en los proyectos, obras y excavaciones Torres Balbás, Temboury y González Edo. En ese año se reconstruyen los pórticos del patio grande, se recrecen muros y torres, se reconstruyen puertas, arquerías, cubiertas y bóvedas y se rematan muros y torres²⁸.

En plena Guerra Civil continúan las obras debido a las necesidades del propio monumento y para contribuir a normalizar la situación social de la ciudad²⁹. En agosto de 1936, por problemas logísticos, la Dirección General de Bellas Artes envía el dinero para la reconstrucción a González Edo en lugar de a Torres Balbás, que entonces era el arquitecto conservador de monumentos de la 6ª zona³⁰.

Tras la guerra, la restauración del monumento adquirió un interés político y turístico, lo que llevó a realizar intervenciones en ocasiones poco rigurosas buscando la recreación y la espectacularidad, tal y como reconocieron González Edo en la prensa de la época³¹ y más recientemente Ordóñez Vergara³² y Reinoso Bellido³³. El Ayuntamiento asumió inicialmente los medios necesarios, entre otros motivos para paliar el elevado desempleo de la ciudad. En una primera fase se llevaron a cabo labores de urbanización, ajardinamiento, consolidación y reconstrucción de las partes ya descubiertas. Además se aceleraron las expropiaciones para aislar el monumento de los vecinos del barrio y evitar que la mejora de la urbanización conllevara un aumento del valor de las fincas que estaban pendientes de expropiación³⁴. La Torre del Homenaje adquirió un especial interés por ser allí donde ondeó el estandarte de los Reyes Católicos cuando toma-

Fig. 3. Obras de restauración de la Alcazaba. Archivo Histórico Provincial de Málaga. Archivo personal González Edo. 14.022.

ron la ciudad, esta contó con su propio proyecto de obras de consolidación y exploración en julio de 1941³⁵.

En mayo de 1941 se incorpora la restauración del Castillo de Gibralfaro y se crea la Junta de Reconstrucción de la Alcazaba, que nombra a González Edo arquitecto director de las obras aunque seguía contando con el asesoramiento de Torres Balbás desde Madrid³⁶. Se recalzaron 293 metros de muralla y se reconstruyeron 1.034 vasijas, entre los restos arqueológicos se encontraron yeserías, mármoles, estelas funerarias, monedas, armas, estatuas, instrumentos de cirugía, vidrios y cerámica del siglo X al XVII. Asimismo, se encontraron las trazas del palacio con tres grandes patios, baños públicos, aljibe, letrinas y red de alcantarillado³⁷.

También en 1941, González Edo redacta el proyecto de jardín a la entrada de la Alcazaba, que incluía igualmente excavaciones arqueológicas en ese sector³⁸. En 1944 redacta un nuevo proyecto parcial, centrado en la reconstrucción del patio central del palacio árabe³⁹. Hasta ese momento se habían expropiado ocho mil metros cuadrados de viviendas y aún quedaban por expropiar 78 viviendas con 4.676 m². La mayoría de las fincas no tenían títulos de propiedad en regla, con lo que los precios fueron negociados

Fig. 4. José Joaquín González Edo. Proyecto de jardín a la entrada de la Alcazaba. 1941. Archivo Histórico Provincial de Málaga. Archivo personal González Edo. 14.022.

Fig. 5. José Joaquín González Edo. Proyecto de obras para reconstrucción del patio central del palacio árabe. 1944. Archivo Histórico Provincial de Málaga. Archivo personal González Edo. 14.022.

uno a uno⁴⁰. Las fincas se expropiaron con un 65% de depreciación sobre el valor catastral de 1924⁴¹.

Finalmente, el 30 de mayo de 1946 se aprobó un nuevo plan para la Alcazaba, Castillo de Gibralfaro y sus zonas de influencia. Se proyectaron una serie de paseos y accesos hacia Gibralfaro, incluyendo la instalación de un funicular desde la Cañada de los Ingleses hasta el castillo⁴², no realizado en su momento y que se ha vuelto a proponer en fechas recientes.

5. EL RECONOCIMIENTO DEL VALOR PATRIMONIAL DE LOS BARRIOS

Una de las preocupaciones principales de González Edo fue la protección de barrios con carácter histórico, a menudo con el objetivo de frenar las operaciones de sustitución que se estaban llevando a cabo en torno a los principales monumentos. Un ejemplo de ello fue el informe redactado entre 1970 y 1971 para la declaración del santuario de la Victoria como monumento histórico-artístico, en el que se delimitaron una zona histórico-artística y una zona de respeto para proteger las casas modestas de poca altura y la configuración urbana de calles estrechas⁴³.

Fig. 6. José Joaquín González Edo. Informe-propuesta para declaración de monumento histórico-artístico a favor de la iglesia de la Victoria y exconvento, y una zona de protección urbana. Málaga, 1970. Archivo Histórico Provincial de Málaga. Archivo personal González Edo. 14.019.

Fig. 7. José Joaquín González Edo. Conjunto histórico-artístico a favor de San Felipe Neri, Instituto "Vicente Espinel" y casas contiguas. Archivo Histórico Provincial de Málaga. Archivo personal González Edo. 14.020.

Para el entorno de la iglesia de San Felipe Neri y el Instituto Vicente Espinel también se delimitaron zonas de protección. En este caso González Edo valoró la relación entre casas, calles y plazuelas, así como el ambiente del barrio⁴⁴.

El informe para la declaración de una zona de protección para la Catedral de Málaga se redactó en 1965 para frenar la elevación de bloques de pisos en su entorno inmediato, ante lo que González Edo fue especialmente crítico:

*"Tan dañina insistencia obliga a determinar, oficial y urgentemente, una zona de protección para esta iglesia; ciertamente no en pugna con el Excelentísimo Ayuntamiento, sino dándole una orientación especialista precisa y una base legal con qué denegar absurdas pretensiones privadas"*⁴⁵.

En este caso se incluyeron unas ordenanzas de protección y regulación de alturas y una zona de protección de perspectivas en la que los proyectos estaban sujetos a aprobación por la Dirección General de Bellas Artes.

Dando un paso más, González Edo propuso un conjunto histórico-artístico para la Alameda en

Fig. 8. José Joaquín González Edo. Informe sobre conjunto histórico-artístico a favor de la zona de la Alameda de Málaga. Archivo Histórico Provincial de Málaga. Archivo personal González Edo. 14.007.

1975, ya no como entorno de un monumento singular sino por el valor de todo el conjunto. En él recaló la necesidad de respetar las edificaciones existentes y su volumen, para que las posibles reformas no lo alteraran⁴⁶.

6. LA DECLARACIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Al tiempo que avanzaba la declaración de zonas de protección, se decide tomar en consideración la delimitación de un conjunto histórico-artístico que abarcara todos los barrios históricos considerados de interés patrimonial.

En 1966 hubo una primera propuesta por parte del Colegio de Arquitectos, ceñida al entorno de la Catedral. González Edo emitió el correspondiente dictamen para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, señalando una zona más amplia. Destaca la inclusión de zonas ya muy transformadas como la Acera de la Marina y Cortina del Muelle para evitar que en el futuro volvieran a producirse nuevas

operaciones insensibles, así como del monte Gibralfaro, que también estaba en peligro por las construcciones en altura que se estaban aprobando. Esta propuesta redujo la altura permitida a 16 metros para calles de 10 o más metros de anchura, al considerar que la principal amenaza para el conjunto era la especulación del suelo que llevaba consigo la edificación en altura⁴⁷. La delimitación fue aprobada el 12 de marzo de 1970⁴⁸ y tres semanas más tarde el Ayuntamiento acordó recurrir al Tribunal Supremo argumentando que la amplitud del ámbito provocaría un retraso excesivo de los plazos para la concesión de licencias de obras. Finalmente, el Tribunal Supremo falló a favor de la delimitación pero el Ayuntamiento incumplió sistemáticamente las obligaciones derivadas.

La ampliación del conjunto histórico-artístico, también redactada por González Edo en 1975,

extendió los límites significativamente. Especialmente relevante fue la inclusión de una zona de protección especial que abarcaba el Limonar, Morlaco, Baños del Carmen, San Telmo y Pedregalejo. No obstante, el Ayuntamiento no llegó a cumplir el decreto, lo que le valió las quejas de la Comisión Provincial de Monumentos en varias ocasiones⁴⁹. Si comparamos la ampliación de 1975 con la incoación de 1985 y la inscripción definitiva de 2012, se puede observar que aún hoy no se ha alcanzado una extensión del área protegida comparable a la definida por González Edo.

7. EL RECONOCIMIENTO DEL VALOR PATRIMONIAL A ESCALA DE CIUDAD

Otro frente desde el que trabajó González Edo en la protección del patrimonio fue su Plan General de Ordenación de 1950. El plan reconoció la escasez de monumentos en Málaga,

Fig. 9. José Joaquín González Edo. Informe para declaración de conjunto histórico-artístico. Málaga, 1966. Archivo Histórico Provincial de Málaga. Archivo personal González Edo. 14.006.

pero en cambio fue novedoso en cuanto a la consideración del patrimonio urbano como conjunto, estableciendo disposiciones especiales para ciertas zonas que aún conservaban su carácter tradicional⁵⁰. Además se delimitaron dos zonas de ordenanzas: el casco antiguo, que coincidía con la ciudad intramuros, y una zona histórico-artística, que incluía Capuchinos, muelle Heredia, Trinidad y Perchel.

El plan se preocupó por conservar el ambiente tradicional de los sectores más antiguos, llegando a apostar por un régimen de subvenciones a particulares para promover la conservación de

sus propiedades. Prohibió la demolición total o parcial de los edificios de interés, así como la ejecución de obras de reforma que alteraran su carácter. Estableció que se respetarían el trazado de calles, alineaciones y usos y además fijó límites de altura, siendo la máxima prevista de cinco o seis plantas para la zona de edificación intensiva.

Sin embargo, el plan fue derogado en 1964 como se ha comentado anteriormente, recuperando las ordenanzas de 1902 que favorecieron las operaciones urbanísticas insensibles con el patrimonio.

Fig. 10. Delimitación del casco histórico en el Plan General de Ordenación redactado por José Joaquín González Edo. Ayuntamiento de Málaga. Plan General de Ordenación. Aprobado por la Comisión Superior de Ordenación Urbana de Málaga el 1 de diciembre de 1948. Aprobado por la Comisión Central de Sanidad el 15 de julio de 1950. Publicado en el Boletín Oficial del Estado de 18 de julio de 1950. Archivo Histórico Provincial de Málaga. Archivo personal González Edo. Caja 133.

8. LA DEFENSA DE LOS VALORES PAISAJÍSTICOS DE LA COSTA DEL SOL

González Edo también vivió con preocupación el modelo de desarrollo turístico que se iba definiendo en la Costa del Sol, motivado por el impulso económico en un contexto internacional propicio a la especialización turística de la zona⁵¹. Sin entrar a fondo en la arquitectura, cuyo estilo acabaría resultando en una característica mezcla entre el Movimiento Moderno y el art déco más aerodinámico⁵², González Edo se centró sobre todo en el aspecto de la ordenación territorial y urbanística. Así, en contraposición al modelo de turismo de masas de rápido crecimiento que se iba consolidando⁵³, el arquitecto desarrolló una propuesta que aunara crecimiento con protección de los valores paisajísticos en sintonía con las novedades en la doctrina patrimonial internacional⁵⁴.

Como idea de conjunto, consideró la playa y el bosque como elementos primordiales que debían ser preservados. Para evitar crear pantallas de edificios frente al mar, planteó una banda de uso público entre las zonas residenciales y hoteleras y la playa, con jardines, campos de recreo y edificios públicos. Además, se accedería a la playa únicamente por caminos secundarios perpendiculares a una ruta longitudinal por el interior. Igualmente, planteó que la parcelación debía adaptarse a la topografía, evitando el trazado geométrico rígido. Lamentablemente, sus propuestas no se llevaron a la práctica y la Costa del Sol terminó resultando un continuo urbano donde todo espacio libre es ocupado por edificaciones o infraestructuras, sacrificando los valores naturales y paisajísticos, así como la estructura territorial histórica, por la rentabilidad económica a corto plazo.

9. EL LEGADO DE JOSÉ GONZÁLEZ EDO EN LA CONSIDERACIÓN DEL PATRIMONIO URBANO

González Edo desarrolló su labor de reconocimiento y protección del patrimonio frente a una administración y una sociedad que lo consideraban como un obstáculo para el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, aunque muchas de sus propuestas no se llevaran a cabo, gracias a él se salvaron gran parte de los monumentos y espacios más valorados actualmente por los malagueños y que constituyen el reclamo turístico de la ciudad.

La visión integral del patrimonio urbano que defendió González Edo sigue plenamente vigente en un contexto en el que las amenazas han cambiado pero los resultados siguen siendo a menudo igual de insensibles con los bienes y espacios dotados de valores patrimoniales. Donde antes el problema era la presión residencial, hoy en día lo constituyen los hoteles, comercios y restaurantes. Si en épocas pasadas el tráfico y los aparcamientos se adueñaban del espacio público, actualmente son las terrazas de las cafeterías. Y en los casos en los que antes se optaba por demoler y erigir torres ajenas a su contexto, hoy en día se enmascaran las intervenciones manteniendo únicamente la antigua fachada.

La labor y el pensamiento de González Edo deben ser reconocidos, recordados y difundidos ya que el reto sigue siendo el mismo que al que el arquitecto se enfrentó: construir una ciudad más habitable, justa e inclusiva, en la que el patrimonio constituye un recurso para lograrlo.

NOTAS

- ¹UNESCO. *Recomendación sobre el paisaje urbano histórico, con inclusión de un glosario de definiciones*. 10 de noviembre de 2011.
- ²CRUCES BLANCO, Esther. "José González Edo, la trayectoria vital y profesional de un arquitecto. Compromisos olvidados en Málaga (1894-1989)". *Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia* (Málaga), 32 (2010), págs. 187-216.
- ³LUQUE GARCÍA, Francisco Rafael. *Arquitectura y ciudad: la obra del arquitecto Don José González Edo*. Málaga: Universidad de Málaga, 1998. Tesis doctoral. Directora: Rosario Camacho Martínez.
- ⁴LUQUE GARCÍA, Francisco Rafael. "Arquitecturas modernas: El camino de González Edo". En: AA.VV. *La arquitectura moderna en Andalucía: un patrimonio por documentar y conservar. La experiencia DOCOMOMO*. Col. Cuadernos. Sevilla: Junta de Andalucía, 1999.
- ⁵Orden de 4 de junio de 2004, por la que se acepta la donación, efectuada por doña Elena Clara González Jalvo a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del archivo y parte de la biblioteca personal de don José Joaquín González Edo. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 138 de 15 de julio de 2004.
- ⁶BARCO CEBRIÁN, Lorena Catalina. "Patrimonio Documental: 'Rescatando documentos'. La donación del archivo privado de José Joaquín González Edo en el Archivo Histórico Provincial de Málaga". *Isla de Arriarán*, 38 (2011), págs. 21-29.
- ⁷CRUCES BLANCO, Esther. "Documentación sobre refugios antiaéreos en archivos privados. El arquitecto José González Edo". *Boletín del Sistema Archivístico de la Defensa (SAD)* (Madrid), 15 (2008), págs. 14-25.
- ⁸GONZÁLEZ EDO, José Joaquín. *Informe para declaración de conjunto histórico-artístico*. Málaga, 1966. Archivo Histórico Provincial de Málaga. Archivo personal González Edo, 14.006.
- ⁹FAUSTO, Gonzalo. "González Edo: la especulación destruyó Málaga". *Sol de España*, 22 de marzo de 1974. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.015.
- ¹⁰AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. *Plan General de Ordenación*. Aprobado por la Comisión Superior de Ordenación Urbana de Málaga el 1 de diciembre de 1948. Aprobado por la Comisión Central de Sanidad el 15 de julio de 1950. Publicado en el Boletín Oficial del Estado de 18 de julio de 1950. Archivo Municipal de Málaga, Biblioteca de Málaga, 67/04 y Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, caja 133.
- ¹¹BURGOS MADROÑERO, Manuel. "Un siglo de planificación urbana de Málaga". *Jábega*, 21 (1978), págs. 11-21.
- ¹²SESMERO, Julián. "José González Edo, el último romántico de la arquitectura malagueña". *Diario Sur*, 27 de abril de 1980. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.015.
- ¹³FAUSTO, Gonzalo. "González Edo: la especulación...". Op. cit.
- ¹⁴COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ANDALUCÍA ORIENTAL. *Plan General de Ordenación al Este del Río Guadalhorce*. Madrid: Artes Gráficas y Ediciones S.A., 1968. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 1.839; Archivo Municipal de Málaga, Biblioteca de Málaga, 17/33 y Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.
- ¹⁵MORENO PERALTA, Salvador. *El Ensanche de Málaga*. 1980. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.022.
- ¹⁶BURGOS MADROÑERO, Manuel. "Un siglo de planificación...". Op. cit.
- ¹⁷Carta de la Comisión Provincial de Monumentos de Málaga al Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Central de Monumentos de Madrid. 31 de enero de 1969. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.006.
- ¹⁸MARTÍNEZ LORCA, Andrés. "González Edo: el urbanismo frustrado por la especulación". *Diario Sur*, 3 de julio de 1983. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.015.
- ¹⁹SESMERO, Julián. "Algo que se puede hacer en Málaga. La conservación de su casco antiguo sin poner freno al desarrollo". *Diario Sur*, 17 de marzo de 1978. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.015.

- ²⁰SEGUÍ, José. "J. González Edo: análisis de su obra". *Revista PH* (Sevilla), 28 (1999), págs. 120-129.
- ²¹SESMERO, Julián. "José González Edo, el último...". Op. cit.
- ²²GONZÁLEZ EDO, José Joaquín. *Zona de protección para la Catedral de Málaga*. 1965. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.006.
- ²³Ibidem.
- ²⁴GONZÁLEZ EDO, José Joaquín. *Casa donde nació Picasso, Málaga. Informe redactado por el académico correspondiente en Málaga de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*. Madrid, 1981. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.016.
- ²⁵GONZÁLEZ EDO, José Joaquín. *Casa de Pedro de Mena, Málaga. Informe redactado por el académico correspondiente en Málaga de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*. Madrid, 1979. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.016.
- ²⁶GONZÁLEZ EDO, José Joaquín. *Informe para declaración de monumento histórico-artístico de la puerta de las Atarazanas de Málaga*. Málaga, 1969. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.016.
- ²⁷TEMBOURY ÁLVAREZ, Juan. *Memoria sobre el estado actual de las obras de la Alcazaba de Málaga*. 1941. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.022.
- ²⁸GONZÁLEZ EDO, José Joaquín. Cartas a Leopoldo Torres Balbás. 18 y 21 de mayo de 1935. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.022.
- ²⁹ORDÓÑEZ VERGARA, Francisco Javier. "Moros y cristianos. Un discurso ambivalente en las restauraciones del primer franquismo". En: GARCÍA CUETOS, María Pilar; ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR, María Esther y HERÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión (Coord.). *Historia, restauración y reconstrucción monumental en la posguerra española*. Madrid: Abada, 2012, págs. 191-222.
- ³⁰Carta del Director General de Bellas Artes a José Joaquín González Edo. 14 de agosto de 1936. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.022.
- ³¹ORTÍZ BARILI, Pedro. "Reconstrucción de la Alcazaba. Una excursión y unas impresiones". *La Unión Mercantil*, años 40. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.022.
- ³²ORDÓÑEZ VERGARA, Francisco Javier. "Restauración arquitectónica en la autarquía. La Alcazaba de Málaga. Entre la reconstrucción nacional y la escenografía historicista". En: HENARES CUÉLLAR, Ignacio Luis; CASTILLO RUIZ, José, PÉREZ ZALDUONDO, Gemma y CABRERA GARCÍA, María Isabel (Coord.). *Dos décadas de cultura artística en el franquismo (1936-1956)*. Granada: Universidad de Granada, 2001, págs. 587-615.
- ³³REINOSO BELLIDO, Rafael. *Topografías del paraíso. La construcción de la ciudad de Málaga entre 1897 y 1959*. Málaga: Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, 2005.
- ³⁴TEMBOURY ÁLVAREZ, Juan. *Memoria sobre el estado actual...* Op. cit.
- ³⁵GONZÁLEZ EDO, José Joaquín. *Proyecto de obras de consolidación y exploración en la Torre del Homenaje*. 1941. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 13.936.
- ³⁶GONZÁLEZ EDO, José Joaquín. Carta al Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 25 de octubre de 1941. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.022.
- ³⁷TEMBOURY ÁLVAREZ, Juan. "La reconstrucción de la Alcazaba ha hecho surgir un prodigioso conjunto de torres y almenas sobre el paisaje de Málaga". *Diario Arriba*, 26 de marzo de 1944. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.015.
- ³⁸GONZÁLEZ EDO, José Joaquín. *Proyecto de jardín a la entrada de la Alcazaba*. 1941. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.022.

³⁹GONZÁLEZ EDO, José Joaquín. *Proyecto de obras para reconstrucción del patio central del palacio árabe*. 1944. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.022.

⁴⁰TEMBOURY ÁLVAREZ, Juan. *Memoria sobre el estado actual...* Op. cit.

⁴¹TEMBOURY ÁLVAREZ, Juan. "La reconstrucción de la Alcazaba ha hecho surgir un prodigioso conjunto de torres y almenas sobre el paisaje de Málaga". Op. cit.

⁴²SEGUÍ, José. "J. González Edo...Op. cit.

⁴³GONZÁLEZ EDO, José Joaquín. *Informe-propuesta para declaración de monumento histórico-artístico a favor de la iglesia de la Victoria y exconvento, y una zona de protección urbana*. Málaga, 1970. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.019.

⁴⁴GONZÁLEZ EDO, José Joaquín. *Conjunto histórico-artístico a favor de San Felipe Neri, Instituto "Vicente Espinel" y casas contiguas*. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.020.

⁴⁵GONZÁLEZ EDO, José Joaquín. *Zona de protección...* Op. cit.

⁴⁶GONZÁLEZ EDO, José Joaquín. *Informe sobre conjunto histórico-artístico a favor de la zona de la Alameda de Málaga*. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.007.

⁴⁷GONZÁLEZ EDO, José Joaquín. *Informe para declaración...* Op. cit.

⁴⁸Decreto 991/1970 de 12 de marzo de 1970. Boletín Oficial del Estado nº 84 de 8 de abril de 1970.

⁴⁹COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS DE MÁLAGA. Carta dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 20 de septiembre de 1979. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo personal González Edo, 14.005.

⁵⁰AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. *Plan General de Ordenación*. Op. cit. Memoria, pág. 8.

⁵¹MORALES FOLGUERA, José Miguel. "El planeamiento del urbanismo del ocio en la Costa del Sol occidental, posibilidad e imposibilidad". *Boletín de Arte*, 2 (1981), págs. 115-155.

⁵²SANTOS, Diego; CANAL, Carlos y RAMÍREZ, Juan Antonio. *El estilo del relax. N-340. Málaga, h. 1953- 1965*. Málaga: Colegio de Arquitectos de Málaga, 1987.

⁵³MORALES FOLGUERA, José Miguel. "Problemática del turismo en la Costa del Sol Occidental". *Jábega* (Málaga), 30 (1980), págs. 3-9.

⁵⁴BARRERA FERNÁNDEZ, Daniel; ARISTA CASTILLO, Leticia y AZEVEDO SALOMAO, María Eugenia. "Tourist use of historic cities: Review of international agreements and literature". *International Humanities Studies*, 1 (2014), págs. 1-11.